

ISSN 2595-9611

9 772595 961004

VOLUME 4, NÚMERO 2 - ABRIL 2021

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO

www.revistamaiseducacao.com

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v4i2>

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
BRAZIL

Google Acadêmico

Sumários de Revistas Brasileiras .org

EDITORA
CENTRO EDUCACIONAL SEM FRONTEIRAS

R454

Revista mais educação [recurso eletrônico] / [Editora chefe] Prof.^a Mestre Fatima Ramalho Lefone - Vol. 4, n. 2 (Abr. 2021) -. São Caetano do Sul: Editora Centro Educacional Sem Fronteiras, 2021

1242 p.: il. color

Mensal

Modo de acesso: <<https://www.revistamaiseducacao.com/sumario-v4-n2-2021>>

ISSN:2595-9611 (on-line)

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v4i2>

1.Educação. 2. Pedagogia. I Ramalho Lefone, Fatima, ed. II. Título

CDU: 37

CDD: 370

Gustavo Moura – Bibliotecário CRB-8/9587

www.revistamaiseducacao.com
E-mail: artigo@revistamaiseducacao.com

EDITORIAL

O ANALFABETISMO E A PANDEMIA COVID-19: DOIS MALES QUE NOS ASSOLAM

Começo este editorial a declamar a frase do poema ‘Tabacaria’ de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e publicado em 1933: “Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo [...] A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa”. Esse escrito poético tornou-se fonte de inspiração sobre a relação que possa existir entre a pessoa analfabeta e a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Sendo o analfabetismo uma catástrofe nacional histórica, e a pandemia um desastre sanitário sem precedentes em nosso planeta, percebemos que infelizmente não somos nada, pois não temos soluções simples e rápidas para ambos os males. A pessoa, a família, a sociedade brasileira e a mundial estão sendo afetadas, e no momento não podemos fazer nada. Com certeza a pobreza tenderá a aumentar, o índice de desemprego caminhará para um aumento considerável devido à paralisação das economias e, nesse mesmo rumo soma-se a circulação de pessoas, que ficou compulsoriamente dificultada pelo distanciamento social. ‘A mal que nunca se acabe’, mas o que presenciamos em relação ‘ao não ser um sujeito completo’ pela pessoa analfabeta, é que vai se minando pela construção de um muro de medos com a possibilidade ainda maior de ser marcado pelas cicatrizes de uma doença também silenciosa e que pode ceivar vidas. Vidas essas, que tem ‘todos os sonhos do mundo’, os quais permanecem no plano abstrato, sem expectativas de sua concretude. O analfabeto, que antes era diagnosticado como fruto da pobreza e da marginalização, transforma-se no efeito de uma pobreza gerada por uma estrutura social injusta e não igualitária, somado a uma conjuntura mundial e sanitária também injusta. Paulo Freire nos alerta em seu livro Ação cultural para a liberdade, de 1981, que o analfabetismo não é uma “chaga”, nem uma “erva daninha” a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Há anos, o vírus da gripe, do sarampo, da varíola e de outras doenças infectocontagiosas são combatidos por intermédio de vacinas. Ao recebermos a vacina, nosso sistema imune identifica o alerta de perigo e se prepara para nos proteger, de igual modo como um soldado é treinado para o momento que precisar defender sua pátria dos inimigos. Assim, nos sentimos protegidos, seguros, mesmo que temporariamente, contra esses inimigos invisíveis. Estamos há mais de um ano convivendo e sofrendo com o COVID-19, mas as vacinas estão sendo testadas e aplicadas. Não sabemos por quanto tempo esse mal permanecerá ameaçando a humanidade, e por isso, precisamos confiar na ciência e seguir com os protocolos de segurança como uma forma de minimizar os riscos de contágio até que a vacina chegue para todos e esse mal seja erradicado. No entanto, para o analfabetismo, nunca existirá uma vacina, que num passe de mágica, nos livre para sempre desse mal. Embora sua ‘erradicação’ seja considerada como a utopia de um professor sonhador, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a taxa de analfabetismo do Brasil tem apresentado uma pequena redução nos últimos anos. Em 2019 a pesquisa apontou 11 milhões de analfabetos, número representativo para um professor sonhador, pois são pessoas que sofrem com esse mal, e com isso sofrem as famílias e a sociedade. É notório que estamos vivendo um período de disruptiva social e emocional,

CONSELHO EDITORIAL

Rodrigo da Silva Gomes
 Patrícia Regina de Moraes Barillari
 Lindalva Freitas
 Lucinéia Contiero
 Jayson Magno da Silva
 Luiz Gonzaga Lapa Júnior
 Mário César Amorim de Oliveira
 Marcos Serafim dos Santos
 Humberto Lourenção
 Marcus Vinicius de Melo Oliveira
 Alex Rodolfo Carneiro
 Hercules Guimarães Honorato
 William Bezerra Figueiredo
 Teresa da Glória Paulo
 Elias Rocha Gonçalves
 Gabriel Gomes de Oliveira
 Jônata Ferreira de Moura

EDITORA-CHEFE

Fatima Ramalho Lefone

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Fatima Ramalho Lefone
 Rodrigo da Silva Gomes

PROGRAMAÇÃO VISUAL E DIAGRAMAÇÃO

Fabiola Larissa Tavares

PROJETO GRÁFICO

Mônica Magalnik

COPYRIGHT

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO
 Editora Centro Educacional Sem Fronteiras (Abril, 2021) - SP

Publicação Mensal e multidisciplinar vinculada a Editora Centro Educacional Sem Fronteiras.

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Conselho Editorial
 É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.
 Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º

andar sala 313|314 - Centro
 São Caetano do Sul – SP CEP:
 09510-111

e que a solução para ‘tentar’ reduzir os males que nos assolam estão intrinsicamente relacionadas ao investimento do Estado em políticas públicas direcionadas à educação, ao fortalecimento da economia, ao campo da saúde pública e da assistência social. Essas medidas tornam-se ‘o batalhão’ que está na frente da batalha, protegendo a sociedade do inimigo único, que se alinha com a pobreza e a desigualdade social para assolar a humanidade. A educação, em seu sentido amplo, é uma ferramenta no combate a pandemia e o analfabetismo, e não pode descer pela janela das traseiras da casa, deve ser construída em alicerces fortes, em uma sociedade unida e justa, onde todos, independentes da sua formação acadêmica e socioeconômica, caminhem juntos e perfilados no bem comum, na construção de um Brasil desenvolvido e igualitário, reconhecido pela sua grandeza e pelo povo multicultural e alegre. Somos parte de uma nação que é gigante pela própria natureza, se lutarmos juntos seremos capazes de vencer todos os inimigos que nos assolam, e assim, todos poderemos realizar nossos sonhos.

Professor Doutor Hercules Guimarães Honorato

Chefe da Divisão de Assuntos Psicossociais da Escola Superior de Guerra (ESG), Rio de Janeiro, Brasil; Doutor em Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval; Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra; Mestre em Educação pela Universidade Estácio de Sá, Especialista em Gestão Internacional e MBA Logística pelo Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Docência do Ensino Superior; Bacharel em Ciências Navais com Habilitação em Administração pela Escola Naval. Autor do livro: Relato de uma Experiência Acadêmica: O “Eu” professor-pesquisador

SUMÁRIO

- 12 (RE) PENSANDO A PROBLEMÁTICA DA DIVERSIDADE CULTURAL NAS ESCOLAS**
Elias Rocha Gonçalves
Regina Célia Albernaz Siqueira
- 21 A APROPRIAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE PELAS CRIANÇAS: TRAÇOS E RETRATOS**
Rita de Cássia Souza Juliano
- 28 A ARTE E A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Aurea Maria Martins Frysmann
- 41 A CONTRIBUIÇÃO DA LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Michele Zarelli Lucas
- 52 A CONTRIBUIÇÃO DO CONTO NA FORMAÇÃO DA CULTURA INFANTIL**
Gabriela Dantas Cristino Viana
- 75 A CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE APRENDIZADO**
Daniella Cristine Gomes Furlan
- 85 A CRIANÇA E A PROPAGANDA**
Karoline Moreira Lima
- 95 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL**
Liliana Ferreira Delgado
- 106 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE**
Luiz Carlos Eduardo Amaral Nascimento
- 117 A EDUCAÇÃO E A NEUROCIÊNCIA**
Leliane Aparecida dos Santos e Silva
- 129 A EDUCAÇÃO NOS PAÍSES ASIÁTICOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO RECENTE COMO FATOR IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO**
Manoel Gonçalves Rodrigues
Fernando José Pereira da Costa
- 141 A FORMAÇÃO DOCENTE E SEUS REFLEXOS NA SALA DE AULA**
Roberto Domingos Minello
- 154 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR LEITOR PARA FORMAR O ALUNO LEITOR**
Carolina Cristina Sabino Miranda
- 166 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA ALFABETIZAÇÃO**
Adriana Meira Palma Gomes
- 178 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO PRESENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Mariza Donizete Pereira de Moraes Beltrame
- 190 A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA**
Luciana de Almeida Rodrigues
- 198 A INSERÇÃO DAS ARTES VISUAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Marli Jussara Moreira
- 207 A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO**
Maria Silvana Vila Boas Costa

- 215 A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Liliane Lima da Silva Ribeiro
- 224 A PANDEMIA DA COVID-19: CADERNOS TRILHAS DE APRENDIZAGENS E AS ATIVIDADES INDEPENDENTES**
Dalini de Barros Galvão Silva
- 232 A PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA E O PEDAGOGO NOS DIAS ATUAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA, CONCEITUAL E REFLEXIVA DE ORDEM BIBLIOGRÁFICA**
Hildeci de Souza Dantas
- 248 A PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL NA TEORIA DO COMPORTAMENTO INTERPESSOAL NO AMBIENTE DE TRABALHO NO BRASIL GLOBALIZADO**
Claudio Noel de Toni Junior
- 257 A RELEVÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Adriana Silva dos Santos
- 274 A SEXUALIDADE INFANTIL**
Marines da Silva
- 284 A SUSTENTABILIDADE E SUA RELEVÂNCIA NA EDUCAÇÃO**
Daniela Pereira da Silva
- 294 A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS PAIS PARA OS PROFESSORES**
Tatiane Pavão Ongaro Borges
- 307 A UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EVANGELIZAÇÃO CATÓLICA NO SÉCULO XX**
Wellington Mariano da Silva
- 320 ALFABETIZAÇÃO ARTE E LUDICIDADE**
Ana Angélica dos Santos Rodrigues
- 331 ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Sílvia Aparecida Braz Rodrigues
- 346 APRENDIZAGEM E LEITURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Néllany dos Santos Ribeiro
- 355 APRENDIZAGEM EM QUÍMICA: ANÁLISE DE DESENHOS**
Eder Alonso Castro
- 371 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O ENSINO REMOTO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA**
Jucelaine Lages de Barros
- 379 ARTE VISUAIS E INCLUSÃO ESCOLAR**
Tarsila Rodrigues da Silva
- 392 ARTE: RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO**
Cristiane Fernandes de Souza Piauilino
- 401 AS ARTES VISUAIS NA ESFERA LÚDICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Adriana Ramos Matos
- 418 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: PIXTON, CRIANDO QUADRINHOS INTERATIVAMENTE**
Dayane Carolina Oliveira Lee
- 428 ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DA ARTE NO BRASIL**
Roneiry Kusznir dos Santos

- 437 ATUAÇÃO INTERNACIONAL PARA O USO DA RACTOPAMINA: PARTICIPAÇÃO, CONHECIMENTO E GOVERNAÇÃO SOB A ÉGIDE DA DUPLA DELEGAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO**
Rui Samarcos Lora
- 446 BNCC NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AVANÇO OU RETROCESSO?**
Camila Pontes Calado da Silva
- 456 BRINCADEIRA E ARTE: BASES DA EDUCAÇÃO**
Jane Kelly Christofani Jacinto
- 467 BRINCADEIRAS E DESENVOLVIMENTO: LUDOPEDAGOGIA E AS FUNÇÕES COGNITIVAS**
Fabiana Galvão Romeiro Nunes
- 477 BRINCAR PARA ALÉM DA INFÂNCIA: ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM**
Josangela Brito Alves da Silva
- 488 CANUDOS: DA PERSEGUIÇÃO AO MASSACRE**
Narapoam Soares de Souza
- 502 CAPOEIRA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS: DISCUSSÕES SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR**
Rodrigo Vagner Chagas de Sena
- 516 CARACTERIZAÇÃO DE MUSEUS DA CIDADE DE BLUMENAU-SC: POSSÍVEIS ESPAÇOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA**
Camila Vitória Ineichen
Keysy S. C. Nogueira
- 536 CONCEITO DE INFÂNCIA E O DIREITO DAS CRIANÇA AO BRINCAR**
Ariadine Zaramella Nogueira
- 548 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO RURAL MODERNA**
Jociléia de Castro Rocha
- 557 CONTEXTUALIZANDO OS INDICADORES DA NÃO APRENDIZAGEM**
Taís Cristina Zacarias Bueno
- 573 CONTOS DE FADAS E AS RELAÇÕES COM A PSICANÁLISE, EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PELAS HISTÓRIAS**
Andreia Marques Adonis Pereira
- 583 CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Deja Ferreira da Silva
- 593 CORAÇÕES DE ÁGUIA: MULHERES DA TERCEIRA IDADE VIVENCIANDO O PRAZER DE SER AUTÊNTICO COM A ARTETERAPIA**
Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos de Freitas
- 607 CRIANÇA X HISTÓRIA INFANTIL**
Ana Lúcia Abib de Barros
- 625 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA INCLUSÃO POSSÍVEL**
Tatiana Pereira da Silva Neves
- 641 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO ÂMBITO ESCOLAR E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR COMO SUBSÍDIO PARA UMA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS EDUCANDOS**
Rogério de Goes Costa
- 651 DIÁLOGO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA: DIFICULDADES E IMPLICAÇÕES**
Mirela Oliveira Costa

- 669** **DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E SEUS PERCALÇOS NA TRANSIÇÃO DE CICLOS**
Paulo Sérgio Alves
- 680** **EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA PERSPECTIVA SUSTENTÁVEL**
Maria Risoneide Raposo de Lima
- 689** **EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA**
Ana Carolina Botega Alves
Marta Madalena Braga
Rosilda Ferreira Dos Santos
- 699** **EDUCAÇÃO DE SURDOS E AS RELAÇÕES HISTÓRICAS**
Karen Dantas Bonilho Maciel
- 708** **EDUCAÇÃO INFANTIL, NA PERSPECTIVA DOS PRINCÍPIOS DA INFÂNCIA**
Erica Baraçal Bruno
- 715** **EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O PROFESSOR DE ARTE COMO MEDIADOR CULTURAL**
Ana Paula Oliveira Silva
- 728** **EFICÁCIA DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA REDE REGULAR DE ENSINO**
Celma Maria da Silva Pedro
- 741** **ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE KOLB: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E FISIOTERAPIA DA URCAMP, CAMPUS BAGÉ**
Ana Zilda Ceolin Colpo
Eliane Soares Tavares
Elisabeth Cristina Drumm
- 756** **ESTUDO DA EVOLUÇÃO NA APRENDIZAGEM DA NATAÇÃO ESCOLAR NADO CRAWL DOS ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I**
Felipe Da Silva Machado
- 769** **FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES PARA O SÉCULO XXI**
Leila Aparecida Abrahão de Andrade
- 776** **GESTÃO DEMOCRÁTICA: PRINCÍPIOS E DESAFIOS**
Priscila Bezerra Cardoso de Oliveira
- 793** **GESTÃO ESCOLAR E FAMÍLIA: UMA PARCERIA NECESSÁRIA**
Maria de Fatima Sousa
- 804** **HUMANIZAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO DE PANDEMIA: HUMANIZAR É PRECISO**
Francis Fernando Lobo
- 812** **INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO REMOTO DE QUÍMICA**
Alessandra Marccone Tavares Alves de Figueirêdo
Márcio Jean Fernandes Tavares
Bruno Galdino Lopes
José Leonardo Alves Ferreira
Niely Silva de Souza
- 833** **LÚDICO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Marley Isidro da Silva Guerreiro
- 844** **METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO**
Daniela Abila Dourado Alves

- 852 METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO REMOTO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA APRENDIZAGEM**
Raimunda de Carvalho Silva
- 866 MÉTODOS DE ENSINO LÚDICO DA MATEMÁTICA**
Rosângela Aparecida de Morais
- 874 MÚSICA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Cássia Bianca de Araújo Leal
- 887 MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Luciana Ramos Lopes
- 899 NEUROCIÊNCIA APLICADA NA EDUCAÇÃO**
Simone Monteiro Matsueda Santos
- 909 O ALUNO SURDO E A ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA REGULAR**
Ezer Wellington Gomes Lima
Janaína Moreira Pacheco de Souza
Luana Martins de Souza
- 925 O ENSINO DE LITERATURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES**
Cleoneide Jerônimo de Souza Coura
Thaís Fernanda Jerônimo de Souza Rodrigues
- 936 O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE O ENSINO DE QUÍMICA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS**
Camila Vitória Ineichen
Keysy S. C. Nogueira
- 954 O PAPEL DA ARTE NA VIDA ESCOLAR DO EDUCANDO E O PAPEL DO PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM**
Adriana Sampaio Ramiro Sabadini
- 961 O PAPEL DOS JOGOS LÚDICOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO EM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Alessandra Faustino Gonçalves
- 968 O PAPEL E AS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO: LIMITES E DESAFIOS**
Gizelle Cristine Souza Monteiro
- 975 O PARADIGMA DA EDUCAÇÃO E DA INFLUÊNCIA DO BRINCAR E DOS JOGOS INFANTIS**
Laura de Oliveira
- 989 O PEDAGOGO EMPRESARIAL NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA EMPRESA**
Josileide Marly Ottoni
- 1003 O TRABALHO COM ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Maria Aparecida Nicacio da Silva Oliveira
- 1016 O USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE SURDOS E A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS**
Cristiane Teles Avelar
- 1031 OBJETOS DE REGISTRO NO CONTEXTO ESCOLAR**
Renata Froes Nogueira

- 1038 OLIMPÍADA INTERESCOLAR DE MATEMÁTICA: UM PROJETO EXITOSO – O INÍCIO**
Givaldo da Silva Costa
- 1054 OS ESPAÇOS NA INFÂNCIA: UMA REFLEXÃO SOBRE O MOVIMENTO E SUA IMPORTÂNCIA NA INFÂNCIA**
Sandra Coelho Barreto Silva
- 1063 OS JOGOS COMO DINAMIZADORES DO ENSINO DA MATEMÁTICA**
Marinalva Luiza da Silva Barile
- 1073 OS SABERES E FAZERES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Débora Cristina da Silva
- 1082 PAISAGISMO, JARDINAGEM E RECICLAGEM NO AMBIENTE ESCOLAR: LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS COLETIVOS POR MEIO DA PINTURA E ARTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA ESTADUAL CREUSLI DE SOUZA RAMOS ESCOLA PLENA**
Claudileide Cazavechia Kremer
- 1091 PAPEL SOCIAL DO COAS - CENTRO DE ACONSELHAMENTO E TESTAGEM - COM OS PACIENTES LGBT DIAGNOSTICADOS HIV POSITIVOS NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE**
Jonhnatas de Lima Espíndola
Thaisa Alice Portela da Silva
Mariana Gurbindo Flores
Maria Eulália Carneiro Leal
Giovanni Henrique Barbosa Santos da Silva
- 1097 POVOS ORIGINÁRIOS E ACADEMIA EM DIÁLOGO INTERCULTURAL NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO**
Umberto Euzebio
- 1113 PRÁTICA PEDAGÓGICA DO NUTRICIONISTA PROFESSOR: A CONSTRUÇÃO E/OU MOBILIZAÇÃO DE SABERES DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS NO ENSINO SUPERIOR**
Aline Cronemberger Holanda
Antonia Maria Carlos de Abreu
Josélia Soares Costa
Pedro Alves da Silva
Raimundo Dutra de Araújo
- 1129 PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS**
Ana Rosa Noronha Dutra
- 1142 PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL**
Fabiani Poli de Figueiredo
- 1150 RECONSTRUINDO UMA IDENTIDADE: O SUJEITO ESQUIZOFRÊNICO E A IMPORTÂNCIA DO APOIO FAMILIAR NA SUA ADEQUAÇÃO SOCIAL**
Léa Maria Cardoso Fernandes
- 1166 RELEITURA DE OBRAS DE ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Michele de Assis Feitosa
- 1180 RESSIGNIFICANDO A PRÁTICA EDUCATIVA: FORMAÇÃO DOCENTE EM TIBAU DO SUL-RN**
Alayne Fernanda da Costa Galvão
Eciône Félix de Lima
Katia Jeanne Teixeira Dias
Márcia Fernanda Lopes da Silva
Yzynyia Silva Rezende Machado
- 1193 SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922: RELEVÂNCIA E PERSONALIDADES**
Juliana da Silva Macedo

**1212 TACADA INTERDISCIPLINAR: SINUCA –
SIMULADO INTERDISCIPLINAR DAS NAÇÕES
UNIDA DO IFC CAMPUS ARAQUARI**

Edvanderson Ramalho dos Santos

Luí Fellippe da Silva Bellincantta Mollossi

Daniel Assis Freitas

Luiz Antônio da Rocha Andrade

**1223 TECNOLOGIA: INSTRUMENTOS A FAVOR DA
APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA**

Sebastiana Aparecida Perilis

**1237 A TECNOLOGIA COMO FACILITADORA PARA
OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA**

Eliel Queiroz Barros

VOLUME 4, NÚMERO 2
ABRIL 2021

WWW.REVISTAMAISEDUCAO.COM

ISSN 2595-9611

HUMANIZAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO DE PANDEMIA: HUMANIZAR É PRECISO

Francis Fernando Lobo¹

RESUMO: O presente artigo evidencia as ações pedagógicas realizadas durante a PANDEMIA COVID19, no ano letivo de 2020. As atividades foram desenvolvidas por meio dos componentes curriculares de Filosofia, Sociologia e História da Unidade de Ensino ETEC Padre Carlos Leôncio da Silva, da cidade de Lorena-SP. Tais ações, aplicadas de forma remota, proporcionaram o resgate do verdadeiro significado da palavra HUMANIZAR utilizando-se de temáticas como: vida em sociedade e conviver e melhorar. Dificuldade na vivência prática dos valores humanos que culminam em indesejáveis problemas de convivência como, por exemplo: homofobia, racismo, qualquer manifestação de bullying, preconceitos e intolerâncias, despertaram o interesse em preencher os espaços escolares com “rodas de conversa” e “ações sociais coletivas”. Fatores como estes que promovem o baixo rendimento, alunos em regime de progressão parcial de estudos (PP), retenção e finalmente a evasão escolar. Junckes (2010), ressalta que a homogeneidade, a padronização, a valorização do “ter” sobre o “ser” se reproduzem e aparentemente se instalam, havendo pouco espaço institucional para a diferença que, acaba por se transformar em resistência cultural e muitas vezes abrupta, espalhando a insegurança, o sofrimento e ameaçando a vida das pessoas em sociedade, que por sua vez observa com desconfiança. Batista (2010), destaca que a educação deve elevar o indivíduo à compreensão do mundo e não à acumulação de conhecimentos. Também evidencia que a sociedade vigente se caracteriza pela enorme quantidade de informações à disposição dos sujeitos, mas também pelo analfabetismo desses em relação ao seu lugar nesse mundo da informação. Uma sociedade

¹ Graduação: Licenciatura em História; Licenciatura em Pedagogia; Especialização em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar com foco em Multiculturalismo; Especialização em Psicopedagogia e História do Brasil.

confusa, tanto pela ânsia de acúmulo de capital quanto pela falta de educação real, que não seja o acúmulo de informações. Fachini (2009), ressalta que para uma sociedade se constituir de maneira bem sucedida, ela deve favorecer, em todas as áreas da convivência humana, o respeito à diversidade que a compõe. Um país só alcança seu pleno desenvolvimento, se garantir a todos os cidadãos, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos, as condições para uma vida digna, de qualidade física, psicológica, social e econômica. As atividades foram realizadas de forma dinâmica, coordenadas por grupos de alunos voluntários, no contraturno escolar, orientadas pelo Professor dos componentes. Os debates e reflexões, contemplaram todos os principais temas relacionados à convivência social no ambiente escolar e na sociedade como um todo. Propiciaram reflexões e planos de ação, promovendo a prática da cidadania, e a melhor convivência entre todos. Os resultados esperados foram alcançados e durante o processo de avaliação, os alunos apontaram como muito relevante as ações do projeto e a necessidade da existência do mesmo, desejável por todos.

Palavras-Chave: Humanizar; Cidadania; Conviver; Resgatar; Reflexões.

HUMANIZATION OF SCHOOLS IN PANDEMIC TIME: HUMANIZING IS NEEDED

ABSTRACT: This article highlights the pedagogical actions carried out during PANDEMIA COVID19, in the academic year of 2020. The activities were developed through the curricular components of Philosophy, Sociology and History of the ETEC Teaching Unit Padre Carlos Leôncio da Silva, from the city of Lorena- SP. Such actions, applied remotely, provided the rescue of the true meaning of the word HUMANIZAR using themes such as: life in society and living together and improving. Difficulty in the practical experience of human values that culminate in undesirable problems of living together, for example: homophobia, racism, any manifestation of bullying, prejudices and intolerances, aroused the interest in filling school spaces with “conversation circles” and “social actions collective”. Factors such as these that promote low performance, students in partial progression of studies (PP), retention and finally dropping out of school. Junckes (2010), points out that homogeneity, standardization, the valorization of “having” over “being” are reproduced and apparently installed, with little institutional space for the difference that ends up transforming into cultural resistance and often abrupt, spreading insecurity, suffering and threatening the lives of people in society, which in turn observes with suspicion. Batista (2010), highlights that education should raise the individual to understand the world and not to the accumulation of knowledge. It also shows that the current society is characterized by the enormous amount of information available to the subjects, but also by their illiteracy in relation to their place in this world of information. A confused society, both because of the desire to accumulate capital and because of the lack of real education, other than the accumulation of information. Fachini (2009), points out that for a society to establish itself successfully, it must favor, in all areas of human coexistence, respect for the diversity that makes it up. A country can only reach its full development if it guarantees to all citizens, be they children, youth, adults or the elderly, the conditions for a dignified life, of physical, psychological, social and economic quality. The activities were carried out dynamically, coordinated by groups of student volunteers, during school hours, guided by the teacher of the components. The debates and reflections covered all the main themes related to social coexistence in the school environment and in society as a whole. They promoted reflections and action plans, promoting the practice of citizenship, and the best coexistence among all. The expected results were achieved and during the

evaluation process, the students pointed out that the actions of the project and the need for the project to be very relevant, desirable by all, were very relevant.

Keywords: Humanize; Citizenship; To live together; Rescue; Reflections.

INTRODUÇÃO

Em face da convivência diária e integrada e dos problemas de relacionamento humano, busca-se despertar nos alunos a importância da boa convivência e do respeito ao ser humano em todas as situações de diversidade.

A convivência saudável entre os alunos de toda a Unidade Escolar resultará sem dúvida num ambiente de melhor aprendizado. É preciso humanizar urgente – com ações que proporcione o verdadeiro crescimento do ser humano. A escola é lugar de humanização e educação. É necessário acolher para não perder.

Utiliza-se como referência para a realização do artigo, os indicadores: observação direta do crescimento da heterogeneidade da Unidade Escolar e dificuldades dos alunos na convivência com a diversidade humana e com conceitos errôneos sobre as peculiaridades humanas. Em tempos de PANDEMIA da COVID19, tais ações pedagógicas tiveram suas atividades realizadas remotamente, utilizando-se do sistema de aulas online da MICROSOFT TEAMS. Mesmo com todas as restrições sociais causadas por essa pandemia, os alunos voluntariamente, no contraturno escolar, participaram das reflexões propostas para o “conviver e melhorar”. Elenca-se como objetivo geral, resgatar o conjunto de valores humanos que proporcionam a melhor convivência entre todos, respeitando e valorizando acima de tudo a “diversidade humana”. Diminuir os indicadores de evasão e PP(s) – Progressões Parciais de Ensino no Ensino Técnico Integrado ao Médio e proporcionar reflexões e debates sobre os melhores “caminhos” para a convivência humana diária isenta de conflitos e

rica em respeito às diversidades. Como objetivo específico, a promoção dos valores éticos, étnicos, sociais e culturais; ações educativas voltadas para a solidariedade no coletivo da escola; promoção de espaços para debates e propostas para uma melhor convivência em sociedade

1 CRONOLOGIA DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS HUMANIZAR É PRECISO

O presente artigo é inspirado nas ações pedagógicas realizadas nas escolas: ETEC Professor José Sant’Anna de Castro, na cidade de Cruzeiro -SP, no ano de 2014 e no período de 2015 a 2020, na ETEC Padre Carlos Leôncio da Silva, na cidade de Lorena – SP. Tais ações pedagógicas, denominadas “Humanizar é Preciso” acontecem desde o ano de 2014, no formato presencial, ou seja, com “rodas de conversas” com os alunos e, somente no ano de 2020, no formato remoto – “online”, por conta da Pandemia COVID19.

A principal finalidade das Ações Pedagógicas, Humanizar é Preciso é promover um espaço de diálogo com os alunos sobre as principais dificuldades da convivência humana. O espaço é criado conforme a necessidade de cada temática. Muitas das vezes, os temas são estudados e debatidos no “chão da escola”.

Em decorrência da convivência diária e integrada e dos problemas de relacionamento humano, buscamos com ações pedagógicas, despertar nos alunos a importância da boa convivência e do respeito ao ser humano em todas as situações de diversidade. A convivência saudável entre os alunos de toda a Unidade Escolar proporciona sem dúvida num

ambiente de melhor aprendizado. É preciso humanizar urgente – com ações que proporcione o verdadeiro crescimento do ser humano. A escola é lugar de humanização e educação. Um outro fator preocupante é o afastamento de muitos alunos, do convívio escolar por diversos fatores, um deles, o bullying.

As Ações Pedagógicas, Humanizar é Preciso, em todas as suas edições contempla temáticas do cotidiano como: tolerância e intolerância religiosa, diversidade e orientação sexual, valorização da mulher, violência doméstica, violência contra o idoso e demais temas que evidenciam a necessidade de se resgatar os valores humanos. A integração com as temáticas acontecem de forma lúdica, coordenada por alunos monitores e orientado pelo Professor. No ano de 2020, alunos e professor orientador, reinventaram as ações e aplicaram-nas no formato remoto, utilizando-se da rede mundial de computadores, por meio da plataforma Microsoft Teams.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento de todas as atividades tem como PROTAGONISTAS, os alunos voluntários da ETEC Padre Carlos Leônico da Silva, da cidade de Lorena. Discentes do Ensino Técnico Integrado ao Médio dos cursos de Administração, Marketing e Serviços Jurídicos.

Como interface de estudo, utiliza-se o Plano de Curso dos componentes curriculares de História, Filosofia e Sociologia. As atividades objetivam conceituar valores humanos, humanização, valores éticos e moral; construção de ambientes para discussões/debates sobre temáticas cotidianas que dificultam a prática dos valores humanos,

como por exemplo: violência, intolerâncias, homofobia, etnia etc.; elaboração em conjunto de ações que promovam a prática constate dos valores humanos dentro do espaço escolar e em todos os demais ambientes; confecção de cartazes virtuais, banners virtuais, seminários, exposições, ações as redes sociais e momentos de reflexão com vídeos e imagens que evidenciam a propagação das ações pedagógicas sobre humanização.

Alguns dos principais problemas de convivência social que são abordados: INTOLERÂNCIAS, POR QUÊ?; O VALOR HUMANO, o que é isso?; ESCOLA HUMANA – é possível?; CONFLITOS SOCIAIS : assédio moral? Bullying – ainda existe?; CONFLITOS ÉTNICOS – século XXI , AINDA EXISTEM?; SEXUALIDADE SAUDÁVEL E PLURALIDADE SEXUAL; IGUALDADE DE DIREITOS – Mulheres que fazem a história; CONVIVER E MELHORAR – Quais caminhos?; INTEGRAÇÃO SOCIAL: Infância, adolescência, maturidade e MELHOR IDADE (idosos).

Em decorrência da Pandemia COVID19, no ano letivo de 2020, os meios utilizados para a execução do projeto foram as ferramentas do sistema de aulas remotas da Microsoft Teams e a apresentação das temáticas, por alunos voluntários, promovendo debates, reflexões, apreciação de vídeos, noticiários e imagens. O desenvolvimento dos temas contou com alunos monitores e ferramentas simples como vídeos, slides, imagens e debates com todos os presentes, numa periodicidade semanal de agosto a novembro de 2020.

Num contexto anterior a Pandemia, todos os espaços da escola são utilizados para provocar reflexões e debates, como cartazes

com frases e imagens sobre a humanização que se faz urgente.

Para a apresentação das discussões e reflexões sobre os temas, uma equipe de facilitadores (alunos), organizou-se com estudos dirigidos pelo professor orientador na promoção dos ideais das ações pedagógicas “humanizar é preciso” e na execução das tarefas que envolve toda a comunidade escolar.

Em tempos de pandemia, os temas apresentados em formato de seminário remoto com reflexões, análise de conceitos, apreciação de documentários, vídeos e noticiários, contemplou os seguintes temas:

1. “É PRECISO AMAR AS PESSOAS COMO SE NÃO HOUVESSE O AMANHÃ” : contemplando as práticas do amor incondicional;

2. “SERÁ QUE ESTOU PERTO OU ESTOU LONGE” – contemplando as relações humanas nas redes sociais e a automação dos sentimentos.

3. “MEMÓRIAS DO CORAÇÃO” – contemplando as virtudes gratidão e perdão como alavancas para um bom convívio social;

4. “VIVER É BOM, CONVIVER É MELHOR AINDA” – contemplando as palavras mágicas nas relações humanas e o quanto esquecemos delas.

5. “SE CADA CABEÇA É UM MUNDO, CADA UM É MUITO MAIS” – contemplando as relações com as diversidades humanas e o quanto é delicioso aprender com os chamados “diferentes” e também as reflexões sobre qual o padrão humano, há padrão ou podemos aprender uns com os outros?

6. “VOCÊ ME VÊ MAS SOU MAIS QUE VOCÊ ENXERGA” – contemplando as relações

humanas nos aspectos do bullying e cyberbullying;

7. “SEXO FRÁGIL?” – contemplando as diversas violências praticadas com a mulher

8. “MEU QUERIDO, MEU AMIGO, MEU VELHO, MEU AMIGO” – contemplando as relações que temos com os nossos idosos, sobretudo os nossos idosos mais próximos. Como anda sua relação com seus avós e parentes mais “velhos”? trocando experiências para a vida ter mais sentido;

9. “AO MESTRE COM CARINHO” – Relações sólidas no processo de ensino e de aprendizagem: contemplando o relacionamento e integração entre discentes e docentes;

10. “O QUE EU POSSO FAZER POR VOCÊ, AGORA?” – contemplando seu dia FELIZ e o meu, MELHOR AINDA

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o presente artigo que evidencia as ações pedagógicas “humanizar é preciso em tempos de pandemia, esperou-se atingir uma melhor convivência entre os alunos, contemplando todas as diversidades de pensamento e opiniões. assim como a diminuição dos indicadores de evasão e PP(s) – Progressões Parciais no Ensino Técnico Integrado ao Médio. Com relação ao ambiente de convivência dos alunos, de acordo com a pesquisa direcionada para essas questões avaliativas, percebe-se que as respostas apontam que a aplicação do projeto obteve um excelente resultado e a convivência entre os discentes, melhorada consideravelmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo busca evidenciar os resultados das Ações Pedagógicas Humanizar é Preciso que em 2020, adaptou-se às modalidades de ensino remota e obteve seus resultados satisfatórios, cumprindo seus objetivos de resgatar com os alunos os valores humanos na construção de uma escola mais humana. A realização das ações como boas práticas de educação resultaram na boa convivência diária dos alunos na Unidade de Ensino. Os espaços criados mesmo que virtuais para as reflexões e discussões sobre os temas que muitas vezes “alfinetam” a sociedade, tiveram suas etapas realizadas com sucesso e observa-se na avaliação dos alunos como excelente oportunidade para a melhoria da convivência dos alunos nos espaços destinados para o ensino e para a aprendizagem. Observa-se também que os assuntos trabalhados e dialogados com os alunos de forma lúdica, contribuem para a formação ética e cidadã, ultrapassando os espaços escolares.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Erlinda Martins. **Gestão Pedagógica: Supervisão e Orientação**. 1ª ed. São Paulo: Know how,2010.

FACHINI, Sônia Regina Victorino. **Inclusão Socioeducacional**. 1ª.ed.São Paulo: Know how,2009.

JUNCKES, Rosane Santana. **Multiculturalismo**. 1ª.ed.São Paulo: Know how,2010.

www.revistamaiseducacao.com
E-mail: artigo@revistamaiseducacao.com

Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313|314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111 Tel.: (11) 95075-4417

EDITORA
CENTRO EDUCACIONAL SEM FRONTEIRAS